

**MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG`RIKENGLIK O`ZBEK
XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR**

Asadullayeva Durdona Shuxratilla qizi
O`zbekiston xalqaro islom akademiyasi
“Islomshunoslik” ta`limi yo`nalishi
3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6538941>

Globalashuv davrida, taraqqiyot takomillashib borishi bilan birga insonlar orasida, millatlar orasida o`zaro nizolar ko`payib borayotgani, bir davlatda turgan turli din vakillarining to`qnashuvlari dilni xira qiladi, albatta.

Insoniyat tarixiga nazar tashlansa, qaysi jamiyatlarda ahillik, birodarlik, o`zaro hamjihatlik joriy bo`lsa, taraqqiyot, ravnaq va el osoyishtaligi-yu xalq farovonligi hukm surgan. Aksincha, qay bir jamiyatda murossasizlik, o`zaro xusumat kuchaysa, bunday jamiyatlarda urush va mojarolar avj olgan, yurt vayron, el parokanda bo`lgan.

Diniy bag`rikenglik g`oyasi muayyan jamiyatda, butun dunyoda turli din va mazhabga e`tiqod qiladigan xalqlar, odamlar o`rtasida do`stona aloqalarni o`rnatish, ularning kuchi va iste`dodini bunyodkorlik ishlariga safarbar etishga xizmat qiladi. Dinlararo totuvlik, diniy bag`rikenglik¹, vijdon erkinligi kabi tushunchalar o`zaro uzviy bog`liqdir. Vijdon erkinligi masalasi ijtimoiy hayotda har doim muhim va murakkab hodisa bo`lib kelgan. Binobarin, uning zamirida har bir insonning huquqi, demokratiya, adolatparvarlik va insonparvarlik kabi katta ijtimoiy, siyosiy, huquqiy va axloqiy tushunchalar yotadi. Vijdon erkinligi kishilarning ruhiy olamiga, uning barkamolligiga bevosita ta`sir ko`rsatadi. Shu bois bu masalaning ijtimoiy hayotdagi o`rni va bajaradigan vazifalari g`oyat muhim. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ustavidan tortib barcha xalqaro hujjat va shartnomalarda, hamma mamlakatlarning konstitutsiya va qonunlarida vijdon erkinligi o`z ifodasini topgan. 1948 yil 10-dekabrda qabul qilingan Inson Huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasiga muvofiq har bir inson fikrlash, vijdon va din erkinligi huquqiga ega. Bu huquq o`z dini yoki e`tiqodini o`zgartirish erkinligini, o`z dini yoki e`tiqodiga o`zicha shuningdek, boshqalar bilan birgalikda amal qilish kafolatini, ibodat qilishda va diniy marosimlarda yakka tartibda yoki odamlar orasida birga qatnashish erkinligini o`z ochiga oladi. Xususan, ushbu normativ hujjatda: “Har bir inson biror bir kamsitishlarsiz, irqi, tili, jinsi, dini, siyosiy qarashlaridan, milliy yoki ijtimoiy kelib chiqishidan, moddiy ahvoli, qaysi tabaqaga mansubligi va boshqa holatlardan qat`iy nazar

¹ “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to`g`risida”gi O`zbekiston Respublikasi qonuni” –T.:,1998-yil.

mazkur Deklaratsiyada e'lon qilingan barcha huquqlar va erkinliklar sohibi bo'lishi kerak" deyilgan. Dinlararo totuvlik jamiyatda tinchlik va barqarorlikning kafolati bo'lib xizmat qiladi. Diniy bag'rikenglik g'oyasi xilma-xil diniy e'tiqodga ega bo'lgan kishilarning bir zamin, bir Vatanda, g'oya va niyatlar yo'lida hamkor va hamjihat bo'lib yashashini anglatadi. XV asr boshlarida Temur saroyida bo'lgan Kastiliya elchisining guvohlik berishicha, Temur Samarqandda turli din vakillarini yig'adi, ularga iltifot ko'rsatadi hamda xristian diniga e'tiqod qiluvchi mehmonlarning turli ehtiyojlarini bajarish uchun alohida mas'ul shaxs tayinlaydi. Ular bilan do'stona aloqalarni mustahkamlashni tayinlaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 8-moddasida "O'zbekiston xalqini² millatidan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi", deb aniq belgilab qo'yilgan. Konstitusiyasining 4-moddasida³ esa "O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va an'analari hurmat qilinishini taminlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi", deyilgan.

O'zbekistonda turli din, millat va elat vakillari farovon yashashi uchun qulay sharoitlar yaratilgan bo'lib, islom, xristianlik, yahudiylik, bahoi jamoalari va krishnani anglash jamiyati, bular bilan birgalikda ularning turli oqimlari va yo'nalishlari vakillari tinch, osoyishta va farovon hayot kechirib kelmoqda.

Mustaqillik sharoitida etnik munosabatlar va din sohasida olib borilayotgan izchil va qat'iy siyosat tufayli O'zbekistonda millatlararo totuvlik va konfessiyalararo hamkorlik qaror topdi. Konstitustiyada «O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar», degan tamoyilning mustahkamlab qo'yilishi esa, bu boradagi ishlarning qonuniy asosi bo'lib xizmat qilmoqda.

Dinlararo totuvlik jamiyatda tinchlik va barqarorlikning kafolati bo'lib xizmat qiladi. Diniy bag'rikenglik g'oyasi xilma-xil diniy e'tiqodga ega bo'lgan kishilarning bir zamin, bir Vatanda, g'oya va niyatlar yo'lida hamkor va hamjihat bo'lib yashashini anglatadi. Bugungi kunda respublikamiz bo'yicha faoliyat ko'rsatayotgan 2224 ta diniy tashkilotdan 175 tasi noislomiy bo'lib, ulardan 159 tasi nasroniy, 8 tasi yahudiylar, 6 tasi bahoiy jamoasi, 1 tasi Krishnani anglash jamiyati va 1 tasi buddaviylikni tashkil etadi. Bulardan tashqari Respublikada Konfessiyalararo Bibliya jamiyati ham faoliyat yuritmoqda.

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: "O'zbekiston" nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2015.

³ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: "O'zbekiston" nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2015.

O'zbekistonda nasroniylikning uch yirik yo'nalishi pravoslav, katolik va protestantlik yo'nalishlariga oid diniy tashkilotlar mavjud. Shuningdek, nasroniylikda o'z yo'nalishiga ega bo'lgan Arman Apostollik cherkovi ham faoliyat ko'rsatmoqda.

O'zbekistonda tom ma'noda diniy bag'rikenglikning yuksak an'analariga amal qilinayotgani jahon hamjamiyati tomonidan e'tirof etilmoqda. Prezident ta'biri bilan aytganda, "Bugun mana shunday xavfli – tahlikali, o'ta notinch bir davrda jahon moliyaviy inqirozi hali-beri davom etayotgan bir paytda nimaiki natijalar qo'lga kiritilmasin, bularning barchasi tobora mustahkam bo'lib borayotgan tinchlik va osudalik, millatlar, dinlar va fuqarolararo totuvlik va ahillik, hurmat va ehtirom hisobidan desak, hech qanday xato bo'lmaydi".

Islomning bag'rikengligini biz payg'ambar a.s.ning shaxsiy namunalarida to'liq va ravshan ko'rishimiz mumkin. Zero, umuman risolatning maqsadi, asosiy vazifasi odamzotning bu dunyodagi hayotini yengillatib berish, oxiratda esa abadiy rohat makonidan o'rin olishiga yordam berishdir. Shuning uchun Qur'oni Karimning uslubiga qarasa, o'qiganimizda ba'zan mo'minlarning qalbini junbushga keltiruvchi, ularning diqqatlarini muhim bir masalaga qaratuvchi xitob bilan boshlangan oyati karimalarni ko'p uchratamiz. Bu oyatlarda «Yaa ayyuhallaziyna amanuu», «Ey iymon keltirganlar!» degan buyuk xitob bilan boshlanadi. Demak, bu xitob bilan boshlangan oyatlarda aynan mo'min-musulmonlarga tegishli masalalar kelgan bo'ladi. Ammo Qur'oni Karimning qolgan barcha oyatlari umuminsoniy, umumbashariy ko'rsatmalar bo'lib, ularda dinidan, irqidan, jinsidan qat'i nazar, barcha insonlar nazarda tutiladi.

«Bag'rikenglik» so'zi deyarli barcha tillarda bir xil yoki bir-birini to'ldiruvchi mazmunga ega. Ularni umumlashtirib «bag'rikenglik» chidamlilik, bardoshlik, toqatlilik, o'zgacha qarashlar va harakatlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish, muruvvatlilik, himmatlilik, mehribonlik, hamdardlik kabi ma'nolarga ega deyish mumkin.

Bir hadisi sharifda Payg'ambarimiz alayhissalom: – «Odamlarga rahm qilmaganga Alloh ham rahm qilmaydi», deganlar.

Oisha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom vafot qilishlaridan oldin bir yahudiya o'z sovutlarini garovga berib, undan 30 so arpa sotib olgan ekanlar. Oisha roziyallohu anho mana shu voqeani u zotning bag'rikenglik borasida o'z ummatlariga ko'rsatgan eng katta ta'limlari, deganlar. Movarounnahrning atoqli olimi Abdulloh ibn Muborakning bir yahudiy qo'shnilar bor edi. Abdulloh o'z bolalarini ovqatlantirishdan oldin kambag'al qo'shnilarining bolalariga ovqat berar, o'z bolalarini kiyintirmasdan oldin o'sha

yahudiyning bolalarini kiyintirardilar. Odamlar yahudiyning oldiga kelib: «Hovlingni bizga sotgin», deyishdi. Shunda yahudiy: «Hovlimni ikki ming dinorga sotaman. Aslida uning narxi ming dinor. Keyingi mingi esa Ibn Muborakka qo'shni bo'lganim uchun», dedi. Keyinchalik o'sha yahudiy Abdullohning duolari sharofatidan musulmon bo'ldi.

Mujohid hikoya qiladi: «Bir kuni hazrati Umar (roziyallohu anhu) ning o'g'li Abdullohning (roziyallohu anhu) uyida edim. O'g'li qo'y so'yib, terisini shilayotgan edi. Abdulloh (roziyallohu anhu) «Qo'yni so'yib bo'lganingdan keyin, qo'shnilarga berishni yonimizdagi yahudiy qo'shnidan boshla», deb topshirig'ini bir necha marta takrorladi. Oxiri o'g'li: «Necha marta aytasiz, ota?» deb ajablandi. Shunda Abdulloh (roziyallohu anhu) dediki: «Rasululloh (sollallohu alayhi va sallam) qo'shnilik haqqiga shu qadar ko'p o'git berardilarki, biz qo'shnini qo'shniga voris qiladilar shekilli, deb o'ylardik». Mana shu kabi oyat-hadislarda bag'rikenglik masalasi muhim ahamiyat kasb etganini ko'rish mumkin.

Mustaqillik yillarida o'zining tarkibi va mazmuni jihatidan xilma-xil millat, madaniyatlar birligidan tashkil topgan jamiyatimizda ham millatlararo totuvlikni saqlash, fuqarolarning hamjihatligi va bag'rikengligini ta'minlash sohasida keng ko'lamlı ishlar amalga oshirildi. Zotan, xayrli ishlarda hamkor va hamjihat bo'lib yashash, Yaratganning talabidir. Alloh taboraka va taolo:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁴

«Ezgulik va taqvo (yo'li)da hamkorlik qilingiz, gunoh va adovat (yo'li)da hamkorlik qilmangiz!..», (Moida surasi 2 – oyati) deb marhamat qilgan⁵.

Abu Mansur al-Moturudiyning “Ta'vilott ahli sunna” asarida Qur'oni karim oyatlaridan birini tafsir etib, “Cherkov va sinogoglarni vayron etish man etiladi. Shuning uchun ham

musulmon o'lkalarda shu davrgacha ular saqlanib qolgan. Bu masalada ilm ahli orasida ixtilof yo'qdir”, degan fikrni bildirgan. Samarqandlik ulug' faqih, buyuk mufassir Abu Lays Samarqandiy rohimahulloh «Bahrul ulum» degan tafsiriida ham Mumtahana surasining 8–9–oyatlarini sharhlab, shunday yozganlar:

«Sizlar bilan dinda urush qilmagan o'zga din vakillari bilan bordi-keldi qilinglar, chunki Alloh taolo o'sha oyatlarda «Sizlar bilan din borasida

⁴ Qur'oni Karim

⁵Tafsiri Hilol. 2-juz. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tuzatilgan va to'ldirilgan qayta nashr. – T.:”Hilol-nashr”, 2013

urushmaganlarga yaxshilik qilishingizda, ularga adolat qilishingizda hech qanday monelik yo‘q»⁶ degan.

Amir Temur ham e‘tiqod va ma‘naviyatning katta ahamiyatini to‘g‘ri idrok etgan. Sharafiddin Ali Yazdiy Sohibqironni haqli ravishda e‘tiqodi komil inson sifatida ta‘riflaydi. Eng muhimi, Amir Temur “Ahli sunna val-jamo‘a” e‘tiqodiga sodiq, diniy aqidaparastlikka qat‘iy qarshi bo‘lgan, islom dinini mutaassiblikdan holi, erkin tushungan. Uning komil e‘tiqodi boshqa dinlarni rad etish hisobiga bo‘lmagan va shu jihatdan ham, u nafaqat o‘z asri, balki hozirgi zamon kishisi uchun ham namunadir⁷.

Diniy bag‘rikenglik turli din vakillari e‘tiqodidagi mavjud aqidaviy farqlardan qat‘iy nazar, ularning yonma-yon, o‘zaro tinch-totuv yashashini anglatadi. Har kim o‘z e‘tiqodiga amal qilishda erkin bo‘lgani holda bu huquqqa boshqalar ham ega ekanini e‘tirof etmog‘i lozim .

O‘zbekiston diniy bag‘rikenglik va murosa borasida nafaqat MDH davlatlari, balki butun dunyoga namuna bo‘lmoqda. Chunki bag‘rikenglik masalasi azaldan qadriyat hisoblanadi. Bu haqida dunyo miqyosida katta obro‘ va nufuzga ega insonlar ham yurtimizga ziyoratlari vaqtida ta‘kidlab o‘tmoqdalar. Albatta, bu xislat bir zumda paydo bo‘lgan emas, balki uzoq tarixiy asoslariga ega.

Barcha rivojlangan davlatlar demokratiya, insonparvarlik va dunyoviylik tamoyillariga amal qiladi. Ularda vijdon erkinligi huquqiy kafolatlangan bo‘lib, bag‘rikenglik hal qiluvchi tamoyil sifatida e‘tirof etiladi. Agar insonlar o‘zaro bir-birini tushunib, boshqa bir insonning dinini, millatini kamsitmasdan yashasa, shu davlatda tinchlik hukm surishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Qur‘oni Karim – T.:“Hilol-nashr”, 2018.
2. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. 2-juz. Tuzatilgan va to‘ldirilgan qayta nashr. – T.: “Hilol-nashr”, 2013
3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, – T.: “O‘zbekiston” nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2015.
4. “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonuni” –T.:,1998-yil 1-may, 618-I-son
5. I.A.Karimov. Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. – T.: «Ma‘naviyat», 2008. .
6. <https://shosh.uz>
7. <https://sammuslim.uz>

⁶ Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. 2-juz. Tuzatilgan va to‘ldirilgan qayta nashr. – T.: “Hilol-nashr”, 2013

⁷ I.A.Karimov. “Yuksak ma‘naviyat –yengilmas kuch” – Toshkent: «Ma‘naviyat», 2008.